

ASOCIACION INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD
 INTERAMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION
 ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE CONTABILIDADE

XXXVI CONFERENCIA
 INTERAMERICANA
 DE CONTABILIDAD

"Integridad, innovación y compromiso para un mundo sostenible"

PARAGUAY
 2025

Comisión Técnica Interamericana de Normas y Prácticas de Auditoría

**TEMA PARA LA
 XXXVI Conferencia Interamericana de Contabilidad
 ASUNCIÓN, PARAGUAY – 22 al 24 de octubre 2025**

"Auditoría de estados financieros y sostenibilidad"

TRABAJO INTERAMERICANO

**TEMA
 "Interrelación de la auditoría financiera y la sostenibilidad"**

2.a.2 "Auditoría de estados financieros y sostenibilidad"

Autores Interamericanos y Miembros de la Comisión Técnica de Normas y Prácticas de Auditoría:

Rossana Montalto Perú

Carlos Ruiz Perú

Oscar Zambrano Honduras

Presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Auditoría

Ángel Devaca Pavón (Paraguay)

**TRABAJO INTERAMERICANO - XXXVI CIC
 ASUNCIÓN, PARAGUAY
 22, 23 y 24 de octubre de 2025**

Indice

Referencia	Contenido	Página
I	Resumen ejecutivo	3
II	Introducción	4
III	Marco teórico	6
IV	Desarrollo del tema	10
	Interrelación de la auditoría financiera y la sostenibilidad	
IV.1	Experiencia del mercado para la presentación de los reportes de sostenibilidad y expectativa de los stakeholders sobre los reportes de sostenibilidad.	10
IV.2	Normas contables relativas a la preparación y presentación de los reportes de sostenibilidad NIIFS1 y NIIF S2.	24
IV.3	Normas de auditoría relativas a la emisión de reportes de sostenibilidad.	36
V	Conclusiones	51
VI	Referencias bibliográficas	56
VII	Curriculum de los autores	57

Interrelación de la auditoría financiera y la sostenibilidad

Resumen ejecutivo

La creciente demanda de transparencia en torno a las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ha llevado a las organizaciones a divulgar cada vez más información de sostenibilidad. Este cambio ha generado la necesidad de garantizar la confiabilidad de dicha información, dando lugar a la creación de la NIAS 5000 por parte del International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). La norma representa un hito normativo, al extender el aseguramiento profesional más allá de los estados financieros tradicionales. Este artículo examina la NIAS 5000, su estructura, fundamentos técnicos, y sus aportes al desarrollo del aseguramiento en sostenibilidad. Este trabajo también explica el aporte de la NIEA 3000 para el aseguramiento de los reportes de sostenibilidad emitidas por las entidades, así como las características de las NIIF S1 y NIIF S2, normas que sustentan de manera apropiada la elaboración de los reportes de sostenibilidad a ser preparadas por las entidades. Finalmente, se enfatiza sobre la vinculación que debe haber entre la información financiera histórica y los efectos de los cambios que se producen en el negocio de una entidad por efectos de clima y otros asuntos relacionados con la sostenibilidad.

En el desarrollo del tema se utilizó una metodología que permitió conocer las expectativas del mercado y la capacidad del auditor para atender estas expectativas, lo cual permitió conocer que existe la necesidad de contar con diversas disciplinas para el logro de una emisión de un informe de auditoría sobre los reportes de sostenibilidad preparados por las entidades, lo cual confirma que la interrelación de la auditoría financiera y la sostenibilidad no solo depende del auditor.

Palabras clave: 1. Sostenibilidad, 2. reportes, 3. materialidad, 4. Cambio, 5. Climático, 6. Aseguramiento.

Introducción

Planteamiento del problema

En los últimos años, la información sobre sostenibilidad se ha convertido en un elemento fundamental para la toma de decisiones de los inversionistas, reguladores y la sociedad en general. La emisión de reportes de sostenibilidad presenta una marcada heterogeneidad, tanto en su estructura como en el nivel de aseguramiento ofrecido, lo cual limita la comparabilidad y credibilidad de la información divulgada.

Ante esta situación, la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) emitió la NIAS 5000 sobre aseguramiento de información de sostenibilidad, con el propósito de establecer lineamientos técnicos y fortalecer la confianza de los usuarios. No obstante, la implementación de esta norma enfrenta retos relacionados con la preparación técnica de los auditores, la disponibilidad de información adecuada y la relación con las normas ya aplicadas en la auditoría de estados financieros.

Por lo tanto, surge varias preguntas en la gestión del encargo de auditoría y la necesidad de analizar cómo la aplicación de la NIAS 5000 puede contribuir al aseguramiento de la información de sostenibilidad en las empresas identificando sus desafíos, beneficios y posibles aprendizajes de experiencias internacionales.

Pregunta principal

- ¿Cómo contribuye la aplicación de la NIAS 5000 al aseguramiento de la información de sostenibilidad en empresas latinoamericanas?

Preguntas secundarias.

1. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los auditores financieros al aplicar la NIAS 5000 en la práctica?
2. ¿De qué manera la NIAS 5000 se relaciona con las normas de auditoría aplicables a estados financieros históricos?
3. ¿Qué beneficios y limitaciones perciben las empresas al adoptar la NIAS 5000 en sus reportes de sostenibilidad?

4. ¿Qué experiencias internacionales pueden servir de modelo para su implementación en América Latina?

Objetivos

- **Objetivo general.**

Analizar cómo la NIAS 5000 contribuye al aseguramiento de la información de sostenibilidad en las empresas.

- **Objetivos específicos.**

1. Identificar los retos principales que enfrentan los auditores financieros en la aplicación de la NIAS 5000.
2. Examinar la relación entre la NIAS 5000 y las normas de auditoría aplicables a estados financieros históricos.
3. Evaluar los beneficios y limitaciones percibidos por las empresas en la implementación de la NIAS 5000.
4. Comparar experiencias internacionales de aplicación de normas similares para extraer buenas prácticas aplicables en el contexto actual.

Justificación

La investigación es relevante porque la auditoría de sostenibilidad constituye un campo emergente que aún carece de un marco consolidado en las empresas. Desde la perspectiva académica, el estudio aporta conocimiento sobre la aplicabilidad de la NIAS 5000 en contextos donde la regulación y práctica profesional se encuentran en proceso de adaptación.

En el ámbito profesional, la investigación permitirá a los auditores financieros y a las firmas de auditoría identificar los principales desafíos y oportunidades que plantea la implementación de la norma. A nivel empresarial, el trabajo servirá como referencia para comprender los beneficios y limitaciones de reportar información de sostenibilidad con aseguramiento independiente.

Finalmente, en el plano social, la investigación promueve la generación de información transparente, confiable y comparable, fortaleciendo la confianza de inversionistas, consumidores y la sociedad en general sobre las prácticas de sostenibilidad de las entidades.

Viabilidad

La investigación es viable ya que existe acceso a fuentes normativas internacionales (NIAS 5000), NIAS aplicables a estados financieros, guías del IAASB), así como a reportes de sostenibilidad publicados por empresas de diferentes sectores económicos en América Latina. Asimismo, la literatura académica y técnica disponible proporciona insumos suficientes para el análisis comparativo y documental.

La investigación puede desarrollarse dentro del tiempo y con los recursos previstos, dado que la metodología se basará en el análisis de documentos y la revisión comparada de experiencias internacionales, sin requerir recursos financieros elevados ni acceso a información restringida.

Marco teórico

El Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) ha avanzado aceleradamente en la emisión de normas y guías de aplicación por sectores de industria y otros requerimientos como la metodología para la mejora de la aplicabilidad internacional de las normas del SASB y las actualizaciones de la taxonomía de las normas del SASB, entre otros; a su vez, el International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), en enero de 2024 ha emitido el Proyecto de Norma de Normas que sería la parte 5 “Normas éticas internacionales para el aseguramiento de la sostenibilidad (incluyendo las normas internacionales de independencia)”, factores que condicionarán posiblemente la auditoría de los estados financieros, más aún con la reciente emisión de la norma de auditoría de estados financieros a entidades menos complejas.

La integración de la sostenibilidad en la auditoría independiente es un tema crucial que refleja la creciente conciencia global sobre la responsabilidad social corporativa y los impactos ambientales.

Esta investigación abordará como las normas profesionales actuales y futuras del ISSB y del IESBA pueden ser aplicadas y adaptadas a estos nuevos desafíos.

Interrelación entre los reportes de sostenibilidad y los estados financieros

Aspectos relevantes para considerar

1. La medición y revelación de asuntos relacionados con clima en los estados financieros de una entidad;
2. Los efectos de los cambios climáticos en los estados financieros de una entidad demandan esfuerzos y juicios significativos;
3. Existe un nivel mínimo para cumplir con los requerimientos de revelaciones de acuerdo con NIIF. Las entidades necesitarán proveer revelaciones adicionales en sus estados financieros anuales con el propósito de cumplir con los objetivos de revelaciones de estados financieros.

Consecuentemente, en la determinación de la extensión de las revelaciones, las entidades son requeridas a evaluar cuidadosamente que informaciones se requieren para que los usuarios puedan evaluar los efectos de los riesgos de sostenibilidad; y específicamente, los cambios climáticos sobre la situación financiera, el performance financiero y los flujos de efectivo.

Los esfuerzos para reducir los impactos en la sociedad sobre los cambios climáticos nunca han sido enormes. Al mismo tiempo, hay una presión enorme de los interesados claves para que las entidades comuniquen claramente los compromisos para establecer de forma continua un futuro previsible. Los inversionistas han delineado claramente la importancia del entendimiento de las entidades sobre el impacto en el medio ambiente sobre las inversiones en su proceso de factores de decisión y de la evaluación de los reconocimientos a la alta dirección.

Aunque no hay una norma específica sobre asuntos relacionados a clima en las normas contables de IFRS, riesgos de clima y otros riesgos relacionados pueden impactar a un número de áreas contables. Los estados financieros como una parte de los reportes financieros de propósito general juegan un rol significativo en proveer información relevante a los usuarios para hacer decisiones.

Mientras el impacto inmediato sobre los estados financieros puede no ser necesariamente significativo cuantitativamente, existe un incremento de expectativas de los interesados claves que las entidades expliquen como los asuntos relacionados a clima son considerados, en la preparación de sus estados financieros a la extensión que ellos son materiales desde la perspectiva cualitativa.

Los interesados claves también esperan revelaciones robustas sobre las asunciones, estimaciones y juicios más significativos relacionados al cambio climático.

El cambio climático es esperado que impacte en los negocios en las décadas que vienen. Mientras esto es un imperativo para las entidades explicar de manera explícita como se direccionan los riesgos relacionados al cambio climático en sus estados financieros, y considerando los desarrollos en los años previos y recientes, la práctica contable puede evolucionar gradualmente sobre los próximos años.

Los asuntos relacionados a clima continúan evolucionando y las entidades pueden hacer futuros compromisos y tomar acciones adicionales sobre este asunto, esto es importante para las entidades asegurar que sus estados financieros anuales reflejan a la fecha más actualizada la evaluación de los riesgos relacionados con el cambio climático, su integración dentro de las estrategias o planes de negocio. Por consiguiente, sus impactos esperados sobre los estados financieros. Más adelante, las entidades necesitarán asegurar consistencia entre la información comunicada en sus estados y la información financiera comunicada fuera de éstos a los interesados claves tales como resumen de noticias del negocio y actualizaciones de información a inversionistas y revelaciones en otras partes de la memoria anual.

La vinculación con la información financiera histórica

La emisión de las normas de revelaciones de sostenibilidad en junio del 2023, por el ISSB, demuestra que la importancia de los reportes de sostenibilidad está en incremento. También es importante la coherencia entre la información financiera histórica y los reportes de sostenibilidad.

Las entidades que tengan conectados sus equipos de sostenibilidad, finanzas y manejo de riesgos están mejor posicionadas para confirmar los riesgos identificados y las oportunidades, así como los pasos planeados para mitigar los riesgos, que permitirán construir dentro de sus estrategias, los planes de negocio y los presupuestos que serán claves para sostener la información sobre los riesgos y oportunidades contenida en los reportes de información financiera y de sostenibilidad.

Las normas S1 y S2 de sostenibilidad requieren que una entidad provea información financiera explicando los riesgos de sostenibilidad a través de sus reportes, conectando con la información financiera de propósito general emitida y publicada por la entidad, tales como sus estados financieros relacionados. Estas también requieren información acerca de los efectos actuales y anticipados de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad sobre la posición financiera, el performance financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Para promover esta conectividad, las normas de sostenibilidad requieren a las entidades que usen información consistente y asunciones en la preparación de las revelaciones financieras relacionadas a la sostenibilidad con los estados financieros relacionados, para considerar en la extensión posible los requerimientos de las normas contables NIIF.

Enfoque de los Reguladores

Los reguladores alrededor del mundo han incrementado su atención, por un lado, sobre los reportes del impacto de los riesgos relacionados a clima sobre los estados financieros y la consistencia entre los reportes de sostenibilidad y/o sobre otras comunicaciones, y, por otro lado, sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros.

Las decisiones relacionadas a estimaciones contables por deterioro y otras afines, están sujetas a juicios hechos por la entidad basada en el plan de su negocio, y posiblemente se requiera considerar si la información proveída en los estados financieros es suficiente, particularmente en línea con la información relacionada a asuntos de clima, en los reportes anuales. Se deberá

enfatar sobre la importancia de la consistencia entre la información financiera y no financiera de asunciones y otra información relacionada a asuntos relevantes sobre la sostenibilidad.

Desarrollo del tema

IV.1 Experiencia del mercado para la presentación de los reportes de sostenibilidad y expectativa de los interesados claves sobre los reportes de sostenibilidad

Como parte de la investigación se realizó una encuesta la cual contó con una muestra de 65 profesionales de la contabilidad de 14 países de América, la encuesta incluyo 19 ítems.

Los resultados obtenidos en los diecinueve ítems de la encuesta aplicada destacan lo siguiente:

Gráfica 1

Los países representados en la encuesta fueron catorce (14) de los veinte (20) países pertenecientes a la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC, 2025), en la misma hubo una participación segmentada por zonas, zona sur 57%, centro y caribe 36% y norte 7%, Siendo Honduras quien aportó una muestra significativa de participación del 72% de todos los participantes.

Con estos resultados, cuando un país o una región domina la muestra, existe el riesgo de que los resultados no sean generalizados, ya que los patrones observados reflejan características dominantes de esa región minoritaria de la población total. Por lo anterior, nuestros resultados se mostrarán de manera general para trece (13) países y de manera específica daremos comentarios sobre el particular para un (1) país.

El enfoque de la encuesta realizada ha tenido el propósito de cubrir la experiencia del mercado para la presentación de los reportes de sostenibilidad y la expectativa de los interesados claves sobre los reportes de sostenibilidad. Los resultados obtenidos explican claramente que existe una alta expectativa de los interesados claves sobre la preparación de los reportes de sostenibilidad, así como una limitada exigencia en la preparación y revisión de dichos reportes. A continuación, exponemos los resultados obtenidos de la encuesta:

Familiarización con los reportes financieros de sostenibilidad (NIIF S1 y NIIF S2)

Gráfica 2

Ambos gráficos muestran que existe familiaridad de los participantes con las normas NIIF S1 y S2 y la NIAS 5000, de acuerdo con los resultados no se tiene conocimiento de ambas normas en un 22% y 29%, lo cual es muy importante identificar que existe un porcentaje alto que tiene familiaridad normas contables y la norma de auditoría relacionada con la sostenibilidad, siendo el 78% y 71% respectivamente. Esto ayudará a difundir su estudio y aplicación en el corto plazo.

Es importante mencionar que es más conocida la NIIF S1 y S2 que la NIAS 5000, esto se puede deber a que las primeras están en vigor y la tercera su vigencia de manera internacional será a partir del 15 de diciembre de 2026. Una explicación de los resultados obtenidos se brinda con la siguiente gráfica:

Gráfica 3

A partir de junio de 2023 las normas de sostenibilidad NIIF S1 y NIIF S2 han sido aprobadas para su emisión por los 14 miembros del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, después de dos (2) años y de acuerdo con el 54% de los participantes en sus países ya existen diferentes iniciativas de implementación y el 46% aún no y/o se desconoce la fecha de implementación. En este mismo orden de ideas, la adopción de innovaciones es un proceso gradual en el cual las organizaciones pasan por fases desde la conciencia hasta la adopción (...) hasta alcanzar conciencia crítica puede variar ampliamente según el contexto institucional y social.

Podemos sumar esto a las realidades de cada país y tendremos infinitas opciones, pero de acuerdo con los avances obtenidos a la fecha podríamos tardar entre 3-5 años en su implementación total en la región.

Gráfica 4

En la gráfica 4 arriba indicada se muestra que la principal causa que impulsa los procesos de implementación son los requerimientos regulatorios nacionales, seguido de la demanda de inversionistas y mercados, ambos suman el total un 58% de los impulsos principales, el restante 42% se concentra en otros interesados claves como clientes, emisores y otros. En ese mismo orden de ideas (Patrama, 2025), menciona que las entidades mineras medianas y pequeñas enfrentan importantes obstáculos para implementar nuevos estándares de sostenibilidad, en especial por limitaciones técnicas y falta de desarrollo en capacidades y capacitación. Será importante establecer entre los stakeholders un plan de capacitación continua de profesionales que preparen y revisan los informes de sostenibilidad en la región.

Gráfica 5

Lo importante es dar a conocer cómo se impulsa el proceso de implementación de manera específica en los países incluidos en el estudio. Para ello, mostramos los resultados por países, siendo Honduras el país que más destaca los requerimientos regulatorios nacionales como uno de los principales impulsores de la implementación de la norma NIIF S1 y S2 de sostenibilidad.

En ese mismo orden de ideas y para un mejor entendimiento del comportamiento de Honduras en el proceso de implementación, mostramos un comparativo de lo que se considera en Honduras con el resto de los países encuestados:

Gráfica 6

La gráfica muestra con claridad que uno de los principales desafíos en la implementación de norma NIIF S1 y S2 es vencer la falta de capacitación y conocimiento tanto en Honduras como en los otros países de la región.

Gráfica 7

Niveles de Formación

De acuerdo con la gráfica la falta de capacitación en la muestra oscila entre el 43% y 85% necesita capacitación dejando un 15% que expresan estar capacitados en la norma NIIF S1 y S2.

Gráfica 8

Profesiones por Países

Del 100% de los diez (10) profesionales que tienen una alta capacitación el 100% laboran en firmas de auditoría y únicamente representa el 37%, por lo que si bien es cierto las firmas de auditoría incluyen en sus servicios atestiguamientos no todas están preparadas para brindar estos servicios a sus clientes.

Gráfica 9

Los participantes en un 71% están familiarizados con la NIAS 5000, lo que refuerza las respuestas incluidas en el Gráfico 9, ya que esta norma es la utilizada por los auditores.

De acuerdo con IAASB (2025), la norma NIAS 5000 fue aprobada en setiembre de 2024 y entra en vigor el 15 de diciembre de 2026. Lo anterior muestra que las firmas de auditoría realizan acciones de difusión en sus países que permite anticipar los resultados de la implementación.

Región	No	Parcial	Si	Total	%
Norte	1	0	1	2	3%
Central-Caribe	18	21	14	53	82%
Sur	0	5	5	10	15%
Totales	19	26	20	65	100%

29% 40% 31%

En este mismo orden de ideas, si analizamos los resultados por región de las Américas, la región central es la que representa una mayor participación con el 82%, considerando que el 66% tiene conocimiento sobre la NIAS 5000 lo que disminuye en un 5% con relación a toda la muestra.

Países	Desconozco	No, aún no	Sí, de manera regular	Sí, ocasionalmente	Total
Venezuela		1			1
República Dominicana	1	1		1	3
Perú				2	2
Paraguay			1		1
México		1		1	2
Honduras	23	11	4	9	47
El Salvador	1				1
Ecuador		1		1	2
Costa Rica		1			1
Colombia		1			1
Chile	1				1
Brasil			1		1
Bolivia		1			1
Antillas				1	1
Total	26	18	6	15	65
	40%	28%	9%	23%	
	68%		32%		

Si bien es cierto la NIAS 5000 es conocida en un 71% a nivel general por los participantes, el 68% desconoce ó está seguro de que no se aplican normas de aseguramiento como la NIEA 3000 o NIAS 5000 en sus países, esto tiene una correlación inversa con la respuesta que menciona que están familiarizadas con la NIAS 5000 y puede interpretarse como que si hay capacitaciones sobre estos temas pero que no hay normas que obliguen a su aplicación actualmente.

Gráfica 10

Los profesionales de la contabilidad y auditoría que participaron en la investigación, a pesar de conocer la norma NIAS 5000, respondieron que están nada o poco preparados en un 85% y solo un 15% lo están; esto tiene correlación con la gráfica 6 en el que los participantes coinciden no estar preparados para aplicar la NIIF S1 y NIIF S2 en un 85%, a diferencia de estos, la NIAS 5000 recién está en proceso de adopción y la NIIF S1 y NIIF S2 ya está adoptada, lo que hace urgente su capacitación.

Gráfica 11

Para los participantes el principal desafío en la aplicación de la NIAS 5000 es la falta de estándares para la preparación de reportes de sostenibilidad. En ese mismo orden de ideas para los preparadores de reportes bajo la NIIF S1 y NIIFS2 su principal desafío es la capacitación en esta normativa.

Gráfica 12

Los participantes manifiestan en 77% que tiene nula o poco nivel de información sobre los reportes de sostenibilidad y solo un 23% aseveran tener mucho conocimiento, de allí lo relevante que se vuelve poder capacitar a los profesionales de la contabilidad tanto en la preparación de reportes como para realizar aseguramiento sobre los mismos.

Como parte de los análisis relacionados con los reportes de sostenibilidad preparados con NIIF S1 y NIIF S2 y el aseguramiento de su preparación y divulgación de acuerdo con la NIAS 5000, hemos realizado un cuadro que analice la correlación que existe entre nivel de conocimiento en los reportes de sostenibilidad y el nivel de conocimiento sobre los aseguramientos de estos, de acuerdo con las variaciones en el alcance de los informes y la verificación son considerables. El nivel de verificación, que va de limitado a razonable, muestra una heterogeneidad sustancial entre las empresas, lo que refleja las diferencias en las expectativas de las partes interesadas y la

madurez del mercado de verificación. El análisis sugiere mayor homogeneidad en el nivel de conocimiento lo que muestra más uniformidad en los niveles de conocimiento sobre los reportes de sostenibilidad, por lo que hay más capacitaciones que realizar sobre los aseguramientos.

Análisis de los resultados de la encuesta en Honduras

Gráfica 13

Los resultados muestran que en Honduras los contadores entrevistados en un mayor número del 32% se dedican a los trabajos de auditoría externa/interna, pero también resalta el hecho de que el 26% de los mismos se dedican a preparar informes financieros de sostenibilidad, aunque todavía no se tiene obligación legal de preparar los mismos, esto de acuerdo con la JUNTEC (2025) las normas NIIF S1 y NIIF S2 de Sostenibilidad estarán vigentes a partir de 1 de enero del 2028.

Gráfica 14

En un 42% los encuestados laboran en una firma de auditoría en el país y un 11% en empresas que cotizan en bolsa u órgano regulador por lo que su relación con los reportes de sostenibilidad ya seguramiento es inminente y necesaria.

Gráfica 15

Los encuestados tienen una experiencia igual o mayor a cinco años del 63% y un 37% menor a este límite de experiencia, de acuerdo con COHPUCP (2025) el número de agremiados registrados en el único colegio de Licenciados en Contaduría Pública en Honduras son alrededor de 4,000 por lo que más de 2,500 contadores tienen una experiencia mayor a 5 años y el 42% laboran en firmas auditoras equivalentes a más 1,000 profesionales de estos únicamente el 43% no está bien capacitado por lo que el 85% necesitan capacitaciones en el proceso de implementación.

Gráfica 16

Gráfica 17

El instrumento muestra que solo el 23% de los encuestados están capacitados para poder preparar reportes de sostenibilidad o aseguramiento de los mismos, de acuerdo con la JUNTEC (2025) en la Resolución JTNCA 006-01/2025 de Adopción de las NIIF de Sostenibilidad NIIF S1 y NIIF S2, considera que es indispensable que el Consejo de Educación Superior de Honduras instruya a todas las universidades que lo integran, que sus programas de estudio de la Carrera de Contaduría Pública se encuentren lineados con las NIIF de Sostenibilidad, para que de esta manera contribuya con la adecuada formación de un profesional de calidad en esta disciplina. Por lo que con la aprobación de la presente resolución y su entrada en vigor ayudarán a mejorar de los indicadores de capacitación sobre reportes de sostenibilidad en Honduras.

La familiarización con la NIAS 5000 tiene relación con el 23% de conocimiento sobre los reportes de sostenibilidad por lo que el nivel de conocimiento de los reportes y aseguramientos sobre sostenibilidad tienen correlación en Honduras.

Gráfica 18

En la gráfica18 arriba indicada, se muestra que el principal desafío que existe en Honduras en la aplicación de la NIAS 5000 es la falta de estandarización en los marcos de reporte de sostenibilidad, de acuerdo con nuestra investigación la entrada en vigor de la norma NIIF S1 y NIIF S2 y la NIAS 5000 ayudarán a que este desafío sea superado en el corto plazo, el reto principal será lograr generar programas de capacitación oportunos y eficaces para los contadores que lo necesitan.

Gráfica 19

De acuerdo con estos resultados el impacto de la implementación de la norma NIIF S1y NIIF S2, así como la aplicación de la NIAS 5000 para realizar una auditoría sobre los reportes financieros de sostenibilidad preparados por las entidades en la región, no son claras dado el nivel de las respuestas a la encuesta, debido a que no existe un indicador que pueda medir claramente el focus del proceso de implementación de dichos requerimientos. Por un lado, está el impacto en el cambio de las habilidades y de los servicios ofrecidos, pero la poca preparación puede ser un obstáculo mayor para los contadores que no laboran en firmas de auditoría y que no tienen obligaciones regulatorias de reporte.

De acuerdo con la Resolución JTNCA 006-01/2025 de Adopción de las NIIF de Sostenibilidad NIIF S1 y NIIF S2, la adopción obligatoria será posible a partir del 1º de enero de 2028, por lo que en el corto plazo no hay obligación, y eso visto de una manera positiva da tiempo a prepararse, y en los años venideros habrá más información y un volumen de casuística que permitirá que el tema de sostenibilidad sea algo más aplicable, sin embargo, sino existe la voluntad de atender las limitaciones identificadas se generará una mayor incertidumbre sobre la aplicación de dichas normas.

Gráfica 20

En la gráfica 20, arriba indicada se muestra claramente que la adopción de norma NIIF S1 y NIIF S2, así como NIAS 5000 va caminando en Honduras y en los países de América y su principal apoyo en este proceso deberá venir de la generación de oportunidades de capacitación y acceso a material adecuado para poder preparar los reportes, presentar los mismos y poder realizar procesos de aseguramiento oportuno y confiable, en suma estos dos aspectos representan el 83%, manos a la obra contadores de América.

IV.2 Normas contables relativas a la preparación y presentación de los reportes de Sostenibilidad- NIIFS1 Y NIIFS2

IV.2.1 NIIF S1 Norma NIIF de información a revelar sobre sostenibilidad

IV.2.1.1 Objetivo principal.

La NIIF S1 tiene como objetivo principal requerir que una entidad revele información sobre sus riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que sea útil para los usuarios principales de los informes financieros de propósito general (IFRS, 2023).

Esta información busca apoyar la toma de decisiones relativas al suministro de recursos a la entidad, reconociendo que la capacidad de una entidad para generar flujos de efectivo a corto, medio y largo plazo está intrínsecamente ligada a sus interacciones con las partes interesadas, la sociedad, la economía y el entorno natural a lo largo de su cadena de valor.

IV.2.1.2 Alcance y aplicación.

Esta Norma se aplica a la preparación y presentación de información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad, independientemente de si los estados financieros se preparan bajo las Normas NIIF de Contabilidad u otros Principios o Prácticas Contables Generalmente Aceptados (PCGA).

Se enfoca en los riesgos y oportunidades que razonablemente se espera que afecten las perspectivas de la entidad (es decir, flujos de efectivo, acceso a financiación o costo de capital).

IV.2.1.3 Fundamentos conceptuales.

Para que la información sea útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible.

- **Presentación razonable:** Implica revelar información pertinente sobre los riesgos y oportunidades de sostenibilidad y su representación fiel, siendo completa, neutral y precisa.

- Materialidad o importancia relativa: La información es material si su omisión, expresión inadecuada u ocultación podría razonablemente influir en las decisiones de los usuarios principales.

¹¹Los juicios de materialidad son específicos de cada entidad.

- Entidad que informa: La información de sostenibilidad debe referirse a la misma entidad que se presenta en los estados financieros relacionados.

- Información conectada: Se requiere presentar la información de manera que los usuarios comprendan las conexiones entre diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad, así como las conexiones entre la información de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, y métricas y objetivos, y entre la información de sostenibilidad y otros informes financieros.

IV.2.1.4 Contenido principal de la información a revelar.

La Norma requiere información sobre cuatro pilares fundamentales:

- Gobernanza: Procesos, controles y procedimientos utilizados por la entidad para supervisar y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Esto incluye el papel de los órganos de gobierno y la gerencia.

- Estrategia: El enfoque de la entidad para gestionar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad, incluyendo sus efectos actuales y previstos en el modelo de negocio, la cadena de valor, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. También se exige información sobre la resiliencia de la estrategia.

- Gestión de Riesgos: Procesos para identificar, evaluar, priorizar y supervisar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad, y cómo se integran en el proceso general de gestión de riesgos de la entidad.

- Métricas y Objetivos: Desempeño de la entidad en relación con los riesgos y oportunidades de sostenibilidad, incluyendo el progreso hacia objetivos establecidos o requeridos por ley o regulación.

IV.2.1.5 Requerimientos generales.

- Fuentes de guía: Las entidades deben referirse a las Normas del SASB (Sustainability Accounting Standards Board) y pueden considerar otras guías y pronunciamientos para identificar y revelar información relevante.
- Ubicación de la información: La información requerida debe proporcionarse como parte de los informes financieros de propósito general, pudiendo incluirse en los comentarios de la gerencia u otros informes similares. Se permite la inclusión mediante referencias cruzadas a otros informes.
- Frecuencia de la información: Se debe presentar la información de sostenibilidad al mismo tiempo que los estados financieros relacionados y abarcar el mismo período.
- Información comparativa: Se requiere información comparativa del período anterior para todos los importes revelados.
- Declaración de cumplimiento: Una entidad solo puede declarar cumplimiento explícito y sin reservas de las Normas NIIF de Información a Revelar sobre Sostenibilidad si cumple con todos los requerimientos.

Se permite la omisión de información si la ley lo prohíbe o si es sensible comercialmente bajo circunstancias limitadas.

IV.2.1.6 Juicios, incertidumbres y errores.

La Norma exige revelar juicios significativos, incertidumbres en la medición de importes (por ejemplo, fuentes de incertidumbre y suposiciones clave) y corregir errores materiales de períodos anteriores mediante la represión de importes comparativos.

En resumen, la NIIF S1 establece un marco integral para que las entidades informen sobre sus riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, con el fin de proporcionar información relevante y fiable a los inversores y otros usuarios de los informes financieros.

IV.2.2 NIIF S2 Norma NIIF de información a revelar sobre sostenibilidad

La NIIF S2 tiene como propósito principal exigir a las entidades que revelen información detallada sobre riesgos y oportunidades relacionados con el clima, la cual debe ser útil para los principales usuarios de los informes financieros con propósito general al tomar decisiones sobre la asignación de recursos a la entidad. Esta norma se enfoca en los impactos climáticos que pueden influir en los flujos de efectivo, el acceso a financiación y el costo del capital a corto, medio y largo plazo, promoviendo transparencia y sostenibilidad en la toma de decisiones financieras.

IV.2.2.1 Objetivo.

La NIIF S2 busca que las entidades divulguen información sobre riesgos y oportunidades climáticas para apoyar a los usuarios en sus decisiones de inversión o financiación.

IV.2.2.2 Requisitos.

Las entidades deben revelar todos los riesgos y oportunidades climáticas que razonablemente podrían afectar sus perspectivas, incluyendo los flujos de efectivo, la financiación y el costo de capital en distintos horizontes temporales.

IV.2.2.3 Alcance.

La norma abarca riesgos climáticos (físicos y de transición) y oportunidades disponibles para la entidad, asegurando un análisis integral de los factores climáticos relevantes.

IV.2.2.4 Exclusión.

Quedan fuera del alcance los riesgos y oportunidades climáticas que no se espera razonablemente que impacten las perspectivas de la entidad.

IV.2.2.5 Gobernanza.

El objetivo es permitir a los usuarios comprender los procesos, controles y procedimientos de gobernanza utilizados para supervisar y gestionar los riesgos y oportunidades climáticas.

IV.2.2.6 Revelaciones específicas.

Incluir cómo se asignan las responsabilidades climáticas, cómo se desarrollan las habilidades y competencias, la frecuencia de los informes a órganos de gobierno, su consideración en estrategia y las decisiones así como la supervisión de objetivos y avances.

IV.2.2.7 Evitar duplicidad.

Las entidades deben preparar la información evitando redundancias, alineándose con los requerimientos generales de la NIIF S1.

IV.2.2.8 Estrategia.

La norma busca que los usuarios entiendan la estrategia de la entidad para manejar riesgos y oportunidades climáticas, reflejando su enfoque proactivo.

IV.2.2.9 Revelaciones.

Deben incluir riesgos/oportunidades que afecten perspectivas, efectos actuales/previstos en modelo de negocio y cadena de valor, impactos en estrategia/decisiones (con plan de transición), y efectos en situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo a corto, medio y largo plazo.

IV.2.2.10 Riesgos y oportunidades.

Las entidades deben describir y clasificar riesgos (físicos o de transición), especificar horizontes temporales (corto, medio, largo), y vincularlos a la planificación estratégica. Se requiere usar información razonable y considerar guías sectoriales sin costos excesivos.

IV.2.2.11 Modelo de negocio y cadena de valor.

Revelar efectos actuales y previstos en el modelo y cadena, indicando dónde se concentran (zonas geográficas, instalaciones, activos) para dar claridad a los usuarios.

IV.2.2.12 Estrategia y toma de decisiones.

Detallar respuestas actuales/previstas (cambios en modelo, esfuerzos de reducción/adaptación, plan de transición con supuestos clave), recursos asignados, y progreso de planes anteriores, ofreciendo una visión completa de la gestión climática.

IV.2.2.13 Situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo.

Revelar efectos actuales y previsibles, riesgos de ajustes materiales próximos, cambios esperados en la situación financiera (planes de inversión, financiación) y en rendimientos de los flujos (ingresos y costos climáticos). Usar datos cuantitativos (únicos o por rangos) o cualitativos si hay alta incertidumbre, explicando omisiones y usando un enfoque proporcional.

IV.2.2.14 Resiliencia climática.

Evaluar la resiliencia de la estrategia y modelo ante cambios climáticos, incluyendo implicaciones, incertidumbres, y capacidad de ajuste (recursos financieros, activos, inversiones). Detallar análisis de escenarios: entradas (escenarios, fuentes, alineación con acuerdos internacionales), supuestos (políticas, tendencias macroeconómicas), y periodo. Incorporar métricas intersectoriales y sectoriales.

IV.2.2.15 Gestión del riesgo.

Describir procesos para identificar, evaluar, priorizar y supervisar riesgos/oportunidades climáticas, integrándolos en la gestión global de riesgos. Incluir datos/métricas, uso de análisis de escenarios, criterios de evaluación, prioridades y cambios respecto al período anterior.

IV.2.2.16 Métricas y objetivos.

Facilitar la comprensión del rendimiento frente a riesgos/oportunidades, incluyendo progreso hacia objetivos propios o legales. Revelar métricas intersectoriales, sectoriales y específicas de gobernanza para medir avances.

IV.2.2.17 Métricas relacionadas con el clima.

Incluir emisiones de gases efecto invernadero (Alcance 1-3, en CO₂ eq., conforme Protocolo GEI, con enfoque, cambios, desagregación), vulnerabilidad de activos a riesgos transición/físicos, alineación con oportunidades, despliegue de capital, precios internos de carbono, y consideraciones climáticas en remuneración (descripción, porcentaje ejecutivos). Usar información razonable y guías sectoriales.

IV.2.2.18 Objetivos relacionados con el clima.

Establecer objetivos cuantitativos/cualitativos para el progreso estratégico, detallando métrica, tipo (reducción/adaptación), aplicación, período/base, hitos, absoluto/intensidad, e influencia de acuerdos internacionales. Describir enfoque/revisión (validación tercera parte, procesos, métricas, cambios), resultados/tendencias. Para GEI: gases cubiertos, alcances, bruto/neto, descarbonización, uso de créditos carbono (medida, régimen, tipo, credibilidad). Usar métricas intersectoriales/sectoriales y NIIF S1.

La NIIF de Sostenibilidad S2 es una norma internacional con énfasis único en la revelación de los aspectos incluidos en la misma que posibilitan a los gobiernos corporativos la comprensión de los impactos que están sufriendo o pueden sufrir sus estados financieros preparados para propósitos generales. En contrapunto con lo anterior (Frisch, 2024) manifiesta que un aumento en la divulgación y los compromisos climáticos no se ha traducido (todavía) en una reducción considerable de las emisiones corporativas. Por lo que no todos los expertos están de acuerdo que

aumentar la divulgación sea la solución para la disminución de los daños en el clima y más parece una estrategia de los asesores financieros.

En una visión contraria a la que manifiesta (Frisch, 2024), podría ser necesaria para comprender mejor el contexto de la NIIF S2, por ello y de acuerdo con (Gebhardt, 2024) una mejor supervisión de los órganos de gobierno corporativo, especialmente aquellos con paneles enfocados en clima, se asocia con una divulgación más fiable y útil de la información financiera relacionada con el clima para la evaluación de impactos financieros.

No menos importantes resulta el diseño y aplicación de estrategias que promuevan una eficiencia operativa amigable con las condiciones ambientales en las que operan las empresas por lo que la NIIF S2 brinda un compendio de información a revelar para establecer si las estrategias están acordes a los objetivos de la norma, el gobierno corporativo y los demás stakeholders de la entidad, con lo que se puede gestionar los riesgos con eficiencia y aplicando métricas adecuadas y con ello cumplir los objetivos climáticos. Asimismo, se puede mencionar que la ausencia de estándares globales uniformes en la divulgación de ESG permite a las empresas gran flexibilidad en la selección de criterios, lo que resulta en dificultad en la comparación objetiva, abriendo la posibilidad al greenwashing y limitando la utilidad de los reportes para evaluar las estrategias ambientales reales (Hayat Orsagh & Schacht, 2015).

Como impacta a los auditores la adopción de la NIIF S2

Si bien es cierto la normativa entró en vigencia recientemente, la misma considera algunos aspectos discrecionales que permiten a los profesionales de la auditoría evitar la posibilidad de realizar aseguramientos a los informes de la mayoría de las empresas en el mundo, esto debido a que al menos un 95% de las entidades no emiten estados financieros con propósitos generales y esto deja únicamente concentrada la mayor responsabilidad e impacto de medición, reconocimiento y de revelación a un 5% de las empresas, como lo sostuvo desde el inicio IASB, (2009) en su publicación inicial de adopción que las pequeñas y medianas entidades (PYMES) representan más

del 95% de las empresas en todo el mundo y a menudo no publican estados financieros de propósito general.

En ese mismo orden de ideas podemos mencionar que no todas las empresas se ubican en industrias que causan o sufren daños al ambiente estamos ante la posibilidad que el volumen de informes preparados bajo las NIIF S1 y NIIF S2 serán limitados a estas empresas que preparan sus estados financieros con propósitos generales y operan en industrias asociadas con riesgos ambientales, considerando otra visión (Cheng, 2023) manifiesta que la falta de estándares globales uniformes minimiza la utilidad de los indicadores, reduce la comparabilidad entre empresas y las métricas se vuelven inconsistentes y por ende su revelación no impacta en la toma de decisiones de los stakeholders.

Por todo lo anterior los auditores deben de promover programas de capacitación continua en temas relacionados con la NIIF S1 y NIIF S2 y en caso específico de la divulgación preparar programas de auditoría que fortalezcan la fiabilidad de lo revelado en cuando gobernanza, estrategias, gestión de riesgos, métricas y objetivos, con ello aumentar el aseguramiento de la información ambiental que impacta los estados financieros de las empresas.

Adicionalmente la probabilidad y calidad de las divulgaciones de riesgo climático es significativamente mayor cuando la sociedad auditora tiene una experiencia especializada en riesgos climáticos, lo que evidencia que los programas de formación específicos pueden fortalecer tanto la gobernanza como la fiabilidad de la información ambiental divulgada” (Pham, 2024).

El impacto que sufran los auditores y sus empresas depende de la capacidad de gestión de los institutos profesionales de contabilidad y auditoría, entes reguladores y otros interesados en poder aprobar leyes en los diferentes países que posibiliten la adopción de la NIIF S1 y NIIF S2, una vez que se logre esta primera etapa los involucrados deberán de promover programas de capacitación a contadores y auditores para que puedan preparar informes y revisar los mismos con la ayuda de normas internacionales de contabilidad como la mencionada para el caso de la contabilidad y las

NIEA 3000 y NIAS 5000 en el caso de las auditorías con énfasis en sostenibilidad. De acuerdo con Hopper, (Lassou & Soobaroyen, 2017). En contextos de países en desarrollo, se advierte que estos instrumentos pueden convertirse en ejercicios puramente formales, sin incorporar la complejidad cultural, económica y organizacional que caracteriza a muchas empresas. Por lo que algunos proyectos de adopción en países como Honduras pueden no tener impactos por su inaplicabilidad en su economía.

Hasta los impactos serán mayores en la medida que se dilaten estos procesos por lo que existe una posible correlación que no solo impacta a las empresas que tendrán que diagnosticar, medir efectos y divulgar al gobierno corporativo y stakeholders sobre sus impactos y a su vez establecer los impactos económicos, sociales y ambientales en los modelos de negocio que el orden mundial ha establecido como valido. En los mismos términos manifiesta (Christensen, Hail & Leuz, 2021) que los efectos económicos de la postergación en la divulgación de información sobre sostenibilidad incluyen costos adicionales, responsabilidad subóptima y menor confianza de los grupos de interés, lo que puede impactar la competitividad y el modelo de negocio.

Ya en la actualidad se han evidenciado daños colaterales para los auditores por omisiones no incluidas en sus informes por lo que se puede visualizar mucho auge en auditorías de informes de sostenibilidad bajo NIIF S1 y NIIF S2, pero también mayores riesgos asociados por falta de preparación o salvedades no incluidas en sus auditorías. Contrario a lo manifestado existen posturas que mencionan que más del 70 % de las grandes empresas no incorporan riesgos climáticos en sus estados financieros y auditores tampoco los detectan en evaluación” (Carbon Tracker & PRI, 2021), lo anterior vuelve más importante que el auditor esté preparado para el aseguramiento de informes bajo norma contable sostenible y también las empresas deben de conocer profesionales capaces de apoyar en los informes de emisión de gases de efecto invernadero – GEI.

La falta de expertos en medición de gases de efecto invernadero, los riesgos de detección y a poca experiencia de los contadores y auditores aumenta los riesgos de identificar la problemática. Por ello es importante tener un equipo multidisciplinario en las empresas, que están obligadas a preparar un informe de sostenibilidad bajo NIIF S1 y NIIF S2, incluyendo un experto en temas de impactos climáticos por emisiones de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, la experiencia especializada en riesgo climático dentro del equipo auditor incrementa significativamente la calidad y relevancia de las revelaciones climáticas, especialmente en industrias con exposición material a emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo los riesgos de omisión o interpretación insuficiente (Hay, 2024).

En este mismo contexto será siempre importante fortalecer los equipos de auditores con otros expertos que ayuden a identificar, medir y revelar los impactos ambientales que sean materiales y que pongan en riesgo el negocio en marcha de las entidades, de lo contrario, seguiremos teniendo pérdidas no consideradas por omisiones o errores atribuibles a la administración y los auditores. Con este mismo enfoque se puede concluir que auditar sin experiencia climática aumenta significativamente el riesgo de omisión de impactos ambientales materiales, especialmente en sectores expuestos, lo que compromete la fiabilidad de los estados financieros (Pham, Hay & Miihkinen).

IV.3 Normas de auditoría relativas a la emisión de reportes de sostenibilidad

IV.3.1 Encargos de aseguramiento distintos de auditorías o revisiones de información financiera histórica

La NIEA 3000 es una norma que establece los principios y procedimientos que deben aplicar los profesionales de auditoría para realizar encargos de aseguramiento sobre información distinta a estados financieros históricos. Por ejemplo:

- Reportes de sostenibilidad

- Cumplimiento de obligaciones regulatorias
- Indicadores de gestión no financieros

El objetivo del auditor es.

- Obtener evidencia suficiente y adecuada para expresar una conclusión con un nivel razonable o limitado de seguridad.
- Comunicar claramente esa conclusión mediante un informe escrito.

Tipos de aseguramiento.

1. Aseguramiento razonable.

Reduce el riesgo a un nivel aceptablemente bajo (similar al de una auditoría).

2. Aseguramiento limitado.

Reduce el riesgo a un nivel menor que el razonable, pero aún significativo (menos extensivo que el anterior).

El auditor debe.

- Aceptar el encargo solo si las condiciones son apropiadas.
- Planificar y ejecutar el trabajo con escepticismo profesional.
- Obtener evidencia suficiente y adecuada para respaldar la conclusión.
- Evaluar la idoneidad de los criterios aplicables al encargo (criterios reconocidos desarrollados por la organización).
- Preparar documentación adecuada que respalde su trabajo.

El informe debe incluir.

- Identificación del sujeto y de los criterios evaluativos.
- Nivel de seguridad otorgado.
- Descripción de responsabilidades de la entidad y del profesional.

- Descripción de los procedimientos realizados.
- Conclusión adecuada al nivel de seguridad.
- Las NIAS (Normas Internacionales de Auditoría) se aplican a auditorías de estados financieros.

• La NIEA 3000 se aplica a otros encargos de aseguramiento que no son auditorías de información financiera histórica.

Ejemplos de uso.

- Certificación de memorias de sostenibilidad (bajo GRI).
- Verificación de cumplimiento ambiental.
- Verificación de control interno.
- Verificación de indicadores sociales o éticos.

Para encargos relacionados con sostenibilidad, no se aplican las NIAS (Normas Internacionales de Auditoría) propiamente, ya que éstas se centran en estados financieros históricos. En su lugar, se usa principalmente la NIEA 3000 (Revisada) “Encargos de Aseguramiento distintos de Auditorías o Revisiones de Información Financiera Histórica”.

Aplicación en Sostenibilidad

La información no financiera contenida en reportes de sostenibilidad, incluyendo:

- Emisiones de CO₂
- Consumo energético
- Políticas laborales o de inclusión
- Indicadores GRI, SASB, ESG os similares

Se debe emitir una conclusión profesional independiente sobre la veracidad y confiabilidad de la información presentada por la empresa en su reporte de sostenibilidad.

Objetivo del encargo.

Emitir una opinión (razonable o limitada) sobre si:

- La información de sostenibilidad está preparada según criterios adecuados (GRI, estándares ESG, etc.).
- La evidencia es suficiente y adecuada.
- El reporte es fiable, equilibrado y libre de errores materiales.

Tipos de aseguramiento

Tipo	Características
Razonable	Trabajo más profundo; se obtiene un alto nivel de seguridad. Similar a una auditoría.
Limitado	Menor profundidad, pero aún se busca reducir el riesgo de error significativamente. Más común en sostenibilidad.

Fases clave del trabajo según NIEA 3000.

1. *Aceptación del encargo.*

- Verificar que los criterios de sostenibilidad sean adecuados.
- Acordar términos con la empresa (objetivo, alcance, limitaciones).

2. *Planificación.*

- Identificar riesgos de incorrección relevante.
- Definir procedimientos a aplicar (entrevistas, revisión documental, visitas, etc.)

3. *Obtención de evidencia.*

- Verificar fuentes internas (sistemas, registros) y externas (normas, verificaciones).
- Evaluar confiabilidad de datos (ej.: huella de carbono, consumo de agua).

4. *Evaluación.*

- Determinar si la información presentada es razonable.
- Comparar con estándares como GRI o ISO 26000.

5. *Informe.*

- Expresa el nivel de seguridad otorgado.
- Aclara limitaciones, alcance y responsabilidad de la empresa.

Ejemplo de conclusión típica (aseguramiento limitado).

"Basándonos en los procedimientos aplicados y en la evidencia obtenida, no hemos identificado nada que nos haga pensar que el Reporte de Sostenibilidad de la Empresa no esté presentado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con los lineamientos del GRI.

Consideraciones finales.

- La calidad del encargo depende de criterios claros y medibles.
- El aseguramiento fortalece la credibilidad y transparencia de los reportes de sostenibilidad.
- Se requiere independencia, escepticismo profesional y experiencia en materia no financiera.

La NIAS (Norma Internacional de Auditoría) como tal, no se aplica directamente a informes de sostenibilidad, porque las NIAS son para auditorías de estados financieros históricos.

Para informes de sostenibilidad o reportes ESG (ambiental, social y de gobernanza), el marco que se usa es el de aseguramiento bajo la NIEA 3000 (Revisada), y eventualmente otras normas específicas como la NIAE 3410 (encargos de aseguramiento sobre información de gases de efecto invernadero) o futuras normas en sostenibilidad (como las que está trabajando el IAASB y el ISSB).

Aplicación de los criterios de las NIAs en el aseguramiento de la sostenibilidad.

Aunque las NIAs no son aplicables directamente a auditorías de sostenibilidad, algunos principios clave se adaptan en encargos de aseguramiento (bajo NIEA 3000). Los aspectos más relevantes de las NIAs que pueden guiar una investigación de sostenibilidad son:

Planeación del encargo (NIA 300).

Relevancia en sostenibilidad.

- Definir objetivos del encargo de sostenibilidad.
- Entender el contexto social, ambiental y de gobernanza de la organización.
- Determinar los criterios aplicables (por ejemplo, GRI Standards, SASB, NIIF S1 y NIIF S2).
- Identificar riesgos de incorrección material en los datos de sostenibilidad.

Evaluación de riesgos (NIA 315 y NIA 330).

Relevancia en sostenibilidad.

- Identificar riesgos inherentes en los datos reportados (ej.: emisiones, consumo energético, accidentes laborales).
- Valorar los controles internos sobre la información no financiera.
- Responder a los riesgos con procedimientos específicos (inspección, análisis, confirmación externa, etc.).

Obtención de evidencia (NIA 500).

Relevancia en sostenibilidad.

- Obtener evidencia suficiente y adecuada sobre indicadores ESG.
- Aplicar técnicas como inspección de registros, entrevistas, visitas a plantas, o revisión de certificaciones.

- Validar la fiabilidad de las fuentes de datos (por ejemplo, mediciones de huella de carbono).

Uso de expertos de la dirección (NIA 620).

Relevancia en sostenibilidad.

Cuando se requiere validar información técnica especializada (ejemplo: estudios de biodiversidad, medición de gases) se debe:

- Evaluar la competencia e independencia de los expertos.
- Revisar la razonabilidad de sus métodos y conclusiones.

Similitudes entre NIA 500 y NIEA 3000.

Tema	NIA 500	NIEA 3000 (Sostenibilidad y otros aseguramientos)
Propósito	Obtener evidencia para auditar EEFF.	Obtener evidencia para asegurar información no financiera.
Principio de suficiencia y adecuación	Se exige evidencia suficiente y adecuada.	Igual: se debe obtener evidencia suficiente y adecuada.
Uso de escepticismo profesional	Obligatorio durante toda la auditoría.	Obligatorio en todo encargo de aseguramiento.
Tipos de procedimientos de obtención de evidencia	Inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos e indagación.	Métodos similares aplicados a información no financiera (ej. entrevistas, inspección de reportes de sostenibilidad, verificación documental).

**ASOCIACION INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD
INTERAMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION
ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE CONTABILIDADE**

Evaluación de riesgos	Se identifican riesgos de incorrecciones materiales en EEFF.	Se identifican riesgos de información errónea significativa en reportes de sostenibilidad.
Conclusión basada en evidencia	Opinión sobre EEFF.	Conclusión sobre información no financiera (ej.: sostenibilidad).

Relación con la auditoría de estados financieros y el aseguramiento de sostenibilidad.

Aspecto	Auditoría de Estados Financieros (NIA 500)	Aseguramiento de Sostenibilidad (NIEA 3000)
Información base	Estados financieros históricos.	Indicadores no financieros (ambientales, sociales, de gobernanza).
Criterios de evaluación	NIIF, PCGA u otro marco contable.	GRI, ISO 26000, normas ESG, políticas internas.
Tipo de evidencia	Documentos contables, contratos, registros financieros.	Reportes ambientales, entrevistas, indicadores operativos.
Informe final	Dictamen de auditoría.	Informe de aseguramiento (razonable o limitado).

Tanto la NIA 500 como la NIEA 3000 comparten un enfoque basado en.

- Evidencia suficiente y adecuada.
- Evaluación de riesgos.
- Escepticismo profesional.

- Conclusión fundamentada en evidencia.

La diferencia está en el tipo de información a verificar.

- NIA 500 → información financiera.
- NIEA 3000 → información no financiera (ejemplo: sostenibilidad).

Documentación del encargo (NIA 230).

Relevancia en sostenibilidad.

- Mantener documentación clara de procedimientos, evidencia obtenida, evaluaciones de riesgo y conclusiones.
- Soportar el razonamiento profesional aplicado a conclusiones de sostenibilidad.

Aunque las NIAS son normas orientadas a auditorías financieras, sus principios pueden orientar la metodología profesional en investigaciones de sostenibilidad, especialmente en cuanto a planeación, evaluación de riesgos, obtención de evidencia, uso de expertos y documentación.

No obstante, el encargo de aseguramiento formal sobre sostenibilidad debe realizarse bajo la NIEA 3000 (Revisada) y criterios específicos como GRI, SASB o IFRS Sustainability.

Es importante estos temas de sostenibilidad tanto para los auditores como a sus stakeholders e interesados, ya que afectan la percepción y la reputación de la empresa. Por lo que tienen un impacto financiero directo e indirecto, como multas ambientales, pérdida de contratos, boicots sociales, etc. Y su información está siendo requerida por los reguladores con información pública que impacta en las decisiones de los inversionistas, quienes ya priorizan empresas con un buen desempeño ESG.

El trabajo de los auditores estaría centrado en lo siguiente:

Realizar encargos de aseguramiento de estos reportes ESG (bajo NIEA 3000 o NIEA 3410).

Revisar que los indicadores reportados estén correctamente calculados y documentados.

Verificar cumplimiento normativo y compromiso social o ambiental declarado.

Alertar a los usuarios de informes sobre riesgos ESG que puedan afectar continuidad operativa o financiera.

IV.3.2 Norma Internacional de Aseguramiento de la Sostenibilidad- NIAS 5000

El aseguramiento sobre información no financiera ha evolucionado como respuesta a la presión de inversionistas, reguladores y sociedad civil. Marcos como los Estándares GRI, ISSB, TCFD y SASB han promovido la estandarización de los informes de sostenibilidad. A nivel normativo, la NIEA 3000 (Revisado) ha servido como referencia para encargos diversos de aseguramiento no financiero, mientras que la NIEA 3410 regula aspectos específicos como las emisiones de gases de efecto invernadero. La NIAS 5000 se inserta en este ecosistema como una norma integral para la verificación del cumplimiento, fiabilidad y consistencia de la información ESG.

La NIAS 5000 regula encargos de aseguramiento sobre información de sostenibilidad preparada por una parte responsable, con base en criterios adecuados de sostenibilidad. La norma se aplica tanto a aseguramiento razonable como limitado, y exige el cumplimiento de principios éticos, escepticismo y juicio profesionales.

La norma requiere que el profesional obtenga evidencia suficiente y adecuada para emitir su informe. Reconoce la necesidad de utilizar fuentes diversas, muchas veces externas, y de incorporar expertos en disciplinas como ingeniería, ciencia ambiental o sociología.

La NIAS 5000 introduce un enfoque dual de materialidad: financiera y de impacto. Esto permite considerar información que, aunque no sea significativa en términos financieros, puede ser relevante para los grupos de interés o tener consecuencias ambientales o sociales significativas.

A diferencia de la NIA 500, que regula la evidencia en auditoría financiera, la NIAS 5000 trata con información cualitativa y cuantitativa diversa. En comparación con la NIEA 3000, la NIAS 5000

proporciona un marco específico adaptado a la sostenibilidad, con métodos y riesgos propios, incluyendo el riesgo de "greenwashing".

La aplicación de la NIAS 5000 demanda habilidades interdisciplinarias. Los auditores deben colaborar con expertos técnicos, entender métricas ambientales, y evaluar marcos normativos no financieros. Esto supone un cambio de paradigma en la formación profesional.

El aseguramiento de la información ESG presenta riesgos específicos como la falta de estandarización de los criterios, la calidad de los datos, y la posibilidad de representaciones engañosas o incompletas. La norma establece salvaguardas frente a estos riesgos, pero su aplicación dependerá de un juicio profesional robusto.

a. Contexto y objetivo de la norma.

La NIAS 5000 (Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento de Sostenibilidad) establece requisitos y lineamientos para los profesionales que realizan encargos de aseguramiento sobre información relacionada con la sostenibilidad. Esta norma se diseñó ante la creciente demanda de informes de sostenibilidad confiables por parte de inversionistas, reguladores, y otros grupos de interés.

Objetivos específicos.

- Proporcionar una base de aseguramiento razonable o limitado sobre información de sostenibilidad.
- Promover la consistencia y credibilidad en los encargos relacionados con sostenibilidad.
- Alinear los trabajos de aseguramiento con marcos de reporte como el del ISSB, GRI, SASB o TCFD.

b. Alcance de la norma.

- Se aplica a encargos de aseguramiento distintos de auditorías o revisiones históricas de estados financieros.

- Se enfoca en encargos sobre informes o métricas de sostenibilidad, que pueden ser cuantitativas o cualitativas, financieras o no financieras.
- La norma no prescribe un marco específico de reporte, pero requiere que se utilice uno aceptable y adecuado (como los mencionados anteriormente).

c. Elementos fundamentales del encargo según la NIAS 5000.

1. Partes del encargo.

- Entidad responsable: la entidad que prepara la información de sostenibilidad.
- Entidad que solicita el servicio: quien encarga el trabajo (puede coincidir con la parte responsable).
- Stakeholder del servicio: destinatarios de la información asegurada.
- Profesional encargado de realizar aseguramiento: quien realiza el encargo (por lo general, un auditor o firma).

2. Información de sostenibilidad.

- Puede incluir aspectos ambientales, sociales, de gobernanza (ESG).

Ejemplos: emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), diversidad e inclusión, derechos humanos, ética corporativa, gestión de recursos naturales, entre otros.

3. Marco de referencia.

Debe ser:

- Adecuado: permite emitir una conclusión significativa.
- Criterios adecuados: comprensibles, relevantes, completos, confiables, neutrales.

d. Tipos de aseguramiento: Razonable versus limitado.

Aspecto	Aseguramiento Razonable	Aseguramiento Limitado
Nivel de certeza	Alto	Moderado

Evidencia requerida	Más extensa	Menos extensa
Naturaleza de los procedimientos	Más directos, pruebas sustantivas	Indagación, revisión analítica
Forma de conclusión	Opinión positiva ("en nuestra opinión...")	Conclusión negativa ("no ha llegado a nuestra atención...")

e. Requisitos principales de la NIAS 5000.

1. Aceptación y continuidad del encargo.

- Evaluar la competencia profesional.
- Verificar independencia y conflictos de interés.
- Hay que confirmar que los criterios utilizados son adecuados y que la parte responsable

acepta sus responsabilidades.

2. Planeación.

- Entendimiento de la entidad, sus actividades de sostenibilidad y del entorno.
- Evaluación de riesgos de distorsión material.
- Determinación de la naturaleza y alcance del trabajo según el tipo de aseguramiento.

3. Evidencia suficiente y adecuada.

- La naturaleza depende del tipo de aseguramiento.
- Puede incluir: inspección de documentos, observación de procesos, recalcuro, confirmación

externa, entrevistas, revisión de modelos de medición.

4. Materialidad.

- Evaluación basada en las necesidades de los usuarios previstos.
- La materialidad puede ser tanto cuantitativa como cualitativa.

5. Consideraciones sobre fraude.

- Evaluar el riesgo de información fraudulenta en los reportes de sostenibilidad.
- Diseñar procedimientos para detectar inconsistencias intencionadas.

6. *Uso del trabajo de expertos*

- Puede incluir ingenieros, científicos, especialistas en clima, etc.
- El profesional debe evaluar la competencia y objetividad del experto.

7. *Informe del profesional de aseguramiento.*

Debe incluir:

- Identificación de la información asegurada.
- Criterios utilizados.
- Descripción de los procedimientos realizados.
- Conclusión expresada según el tipo de aseguramiento.
- Declaración de independencia y competencia ética.

Relación con otras normas.

- Complementa las NIEA 3000 (Revisada) sobre encargos de aseguramiento distintos de auditorías o revisiones de información financiera histórica.

- No sustituye a las NIAs sobre auditoría financiera, pero es coherente con sus principios: evidencia suficiente, juicio profesional, escepticismo profesional.

- Puede trabajar en conjunto con normas de aseguramiento específicas como:

NIEA 3410 para emisiones de gases de efecto invernadero.

NISR 4400 (procedimientos acordados) cuando no se requiere una conclusión de aseguramiento.

Consideraciones especiales en sostenibilidad.

- Multidimensionalidad de la información: incluye aspectos interrelacionados que requieren comprensión sistémica.

- Marcos voluntarios vs. regulatorios: el profesional encargado del aseguramiento debe entender la fuente del marco utilizado.

**ASOCIACION INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD
INTERAMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION
ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE CONTABILIDADE**

- Cadena de suministro: muchas métricas de sostenibilidad dependen de datos de terceros (proveedores), lo que implica desafíos en la trazabilidad y verificación.

- Tecnología y automatización: uso de sistemas de medición digital o sensores en tiempo real.

Conclusiones claves del análisis.

- La NIAS 5000 establece un marco integral y riguroso para la prestación de servicios de aseguramiento sobre sostenibilidad.
- Promueve la transparencia, consistencia y credibilidad de la información ESG.
- Exige una alta calidad del juicio profesional, coordinación multidisciplinaria y adaptación a criterios variables.
- Representa un paso crucial hacia una mayor integración de la sostenibilidad en la información corporativa auditada.

Equivalencia entre NIAS 5000 y NIAs para auditar estados financieros anuales (información histórica).

La tabla técnica asocia los párrafos de la NIAS 5000 (Información Relacionada con la Sostenibilidad) con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) aplicables a auditorías de estados financieros. Se incluyen correspondencias técnicas, conceptos relacionados, objetivos específicos y ejemplos de aplicación para cada interrelación.

Tabla de equivalencias: NIAS 5000 versus NIAs

Párrafos NIAS 5000	NIAS Financiera Relacionada	Correspondencia Técnica	Concepto Clave	Objetivo Específico	Ejemplo de Aplicación
1–14	NIA 200	Define propósito y objetivos generales del encargo	Objetivo y alcance del aseguramiento	Establecer un marco técnico para informar con base en criterios adecuados	Determinación del alcance del informe de sostenibilidad
18–19	NIA 220	Evaluación ética y de competencia antes de aceptar el encargo	Aceptación y continuidad	Verificar que se cumplen los requisitos éticos y técnicos para ejecutar el encargo	Evaluar independencia antes de aceptar el encargo sobre emisiones de carbono
23	NIA 200 / ISQM 1	Condiciones éticas y de calidad	Ética e independencia	He de asegurar que el equipo cumple principios fundamentales de integridad y objetividad	Aplicar salvaguardas si existe familiaridad con la entidad
51–69	NIA 315	Comprensión del negocio, entorno y controles relevantes	Evaluación de riesgos	Identificar riesgos significativos de error material en sostenibilidad	Comprender cómo la entidad mide impacto de cambio climático
65 / A180	NIA 320	Aplicación de materialidad en el contexto ESG	Materialidad no financiera	Establecer umbrales para decidir qué información afecta las decisiones de stakeholders	Determinar qué impacto ambiental >5% es material
102L–109R	NIA 500 / 540	Obtención de evidencia en forma suficiente y adecuada	Evidencia y juicio profesional	Diseñar procedimientos que validen datos no financieros	Revisar cálculo de toneladas de CO2 reportadas
117–118	NIA 240 / 330	Evaluación de riesgos de fraude y respuesta	Fraude y escepticismo	Considerar posibilidad de manipulación de datos ESG	Indicios de sobreestimación de métricas de reciclaje
A392	NIA 620	Uso de expertos en métricas ESG complejas	Trabajo de expertos	Revisar competencia, objetividad e independencia del experto externo	Contratar experto para validar consumo hídrico de procesos
124 / 130	NIA 700 / 705	Presentación del informe y tipo de conclusión	Informe de aseguramiento	Emitir conclusión razonable o limitada sobre sostenibilidad	Informe con conclusión limitada sobre biodiversidad
A463–A521	NIA 230	Documentación del trabajo	Trazabilidad y evidencia escrita	Registrar todos los procedimientos, hallazgos y juicios realizados	Guardar papeles de trabajo sobre validación de KPIs sociales

Hoy los encargos de aseguramiento de sostenibilidad deben realizarse bajo la NIEA 3000 (Revisada) y, en casos específicos de gases de efecto invernadero, bajo la NIEA 3410, aplicando buenas prácticas internacionales ESG.

La metodología para obtención de los procedimientos de evidencia, evaluación de riesgos, uso de expertos y comunicación de conclusiones en estos encargos es conceptualmente similar a la auditoría financiera, pero aplicada a información no financiera como indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Con la próxima emisión de la NIAS 5000 se consolidará el marco normativo para asegurar la calidad y credibilidad de los informes de sostenibilidad a nivel global.

Un reporte ESG es un documento que elaboran las organizaciones para comunicar públicamente cómo gestionan los riesgos y oportunidades relacionados con estos tres aspectos, y qué impacto tienen sus operaciones en el entorno, en la sociedad y en su sistema de gobierno corporativo.

Incluye lo siguiente:

Información ambiental.

- Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
- Consumo de energía y agua
- Residuos generados y reciclaje
- Uso de materiales sostenibles
- Riesgos climáticos

Información social.

- Condiciones laborales
- Salud y seguridad ocupacional
- Igualdad de género y diversidad
- Relación con la comunidad
- Derechos humanos en la cadena de suministro

Información de gobernanza.

- Composición y diversidad del directorio
- Política de ética y anticorrupción
- Canales de denuncia y protección al denunciante
- Estructura de gobierno corporativo
- Cumplimiento normativo

Los estándares más usados que existen para reportes ESG son:

- GRI (Global Reporting Initiative).
- SASB (Sustainability Accounting Standards Board).
- NIIF S1 y NIIF S2 (nuevas normas de sostenibilidad del ISSB).
- CDP, TCFD, ISO 26000, entre otros.

V. Conclusiones

La NIIF de Sostenibilidad son normas internacionales con énfasis único en la revelación de los aspectos sostenibles que posibilitan a los gobiernos corporativos de las empresas, la comprensión de los impactos que están sufriendo o pueden sufrir las actividades expuestas y sus efectos en los estados financieros preparados para propósitos generales.

No menos importante resulta el diseño y aplicación de estrategias que promuevan una eficiencia operativa amigable con las condiciones ambientales en las que operan las empresas por lo que la NIIF S2 brinda un compendio de información a revelar para establecer si las estrategias están acordes a los objetivos de la norma, el gobierno corporativo y los demás interesados claves de la entidad, con lo que se puede gestionar los riesgos con eficiencia y aplicando métricas adecuadas y con ello cumplir los objetivos climáticos.

El reto de los auditores es promover programas de capacitación continua de NIIF S1 y S2 y en caso específico, la divulgación en preparar programas de auditoría que mejoren las revelaciones relacionadas a gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos, con ello aumentaría el aseguramiento de la información ambiental que impacta en los estados financieros de las empresas.

El impacto que sufran los auditores y sus empresas depende de la capacidad de gestión de los institutos profesionales de contabilidad y auditoría, los reguladores y otros interesados en poder aprobar leyes en los diferentes países que posibiliten la adopción de la NIIF S1 y S2.

La metodología para la obtención de evidencia, evaluación de riesgos, uso de expertos y comunicación de conclusiones en estos encargos es conceptualmente similar a la auditoría financiera, pero aplicada a información no financiera como indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Con la NIAS 5000 se consolidará el marco normativo para asegurar la calidad y credibilidad de los informes de sostenibilidad a nivel global.

Es importante estos temas de sostenibilidad tanto para los auditores como a los interesados claves, ya que afectan la percepción y la reputación de la empresa. Por lo que tienen un impacto financiero directo e indirecto, como multas ambientales, pérdida de contratos, boicots sociales, etc. y su información está siendo requerida por los reguladores con información pública, que impacta en las decisiones de los inversionistas, quienes ya priorizan empresas con un buen desempeño ESG.

El reporte de sostenibilidad es un elemento clave para evaluar riesgos financieros, reputacionales y de viabilidad empresarial y los auditores tienen que integrar ese análisis en su enfoque de auditoría, evaluación de riesgos y comunicación a las partes interesadas.

La NIAS 5000 representa un avance normativo esencial en la profesión de aseguramiento. Su adopción permitirá a los usuarios confiar en la información ESG reportada por las entidades, al tiempo que fomenta la transparencia y la sostenibilidad. En el ámbito académico, plantea retos y oportunidades para la docencia, la investigación y la interdisciplinariedad en la formación contable.

La auditoría de reportes de sostenibilidad se ha convertido en una prioridad creciente en el entorno corporativo global, impulsada por la demanda de transparencia por parte de los inversionistas, reguladores y otros interesados claves.

La propuesta de la NIAS 5000 (Información relacionada con la sostenibilidad) plantea un marco normativo técnico que busca asegurar la calidad de la evidencia obtenida por los auditores al emitir una opinión sobre la información relacionada con sostenibilidad.

La aplicación de la NIAS 5000 implica diversos desafíos técnicos y profesionales para el auditor financiero, entre los que destacan:

- **Multidisciplinariedad del trabajo:** El auditor debe colaborar con expertos en sostenibilidad, medioambiente o aspectos sociales para comprender adecuadamente los riesgos y los controles aplicados por la entidad.
- **Materialidad no financiera:** Evaluar la relevancia de aspectos cualitativos (impactos ambientales, sociales, etc.) que pueden no tener efecto directo en cifras monetarias, pero sí en la percepción del desempeño organizacional.
- **Fuentes no tradicionales de evidencia:** La evidencia de sostenibilidad puede incluir testimonios, certificaciones externas, sensores, imágenes satelitales u otros elementos que requieren verificación de confiabilidad.
- **Marcos múltiples de presentación:** La variedad de estándares de reporte (GRI, ISSB, SASB, TCFD) exige al auditor comprender sus diferencias y enfoques para aplicar los procedimientos adecuados.
- **Sistemas de control interno no maduros:** Muchas organizaciones aún no cuentan con sistemas robustos para el levantamiento y validación de datos ESG, lo que genera riesgos de distorsión o errores no detectados.
- **Evaluación del escepticismo profesional:** La subjetividad de ciertas estimaciones o indicadores no financieros requiere que el auditor incremente el juicio profesional y documente adecuadamente las bases de sus conclusiones.

La auditoría de sostenibilidad puede tener efectos indirectos sobre los estados financieros auditados, principalmente en los siguientes aspectos:

- Revelaciones complementarias: La información contenida en reportes de sostenibilidad puede requerir ajustes o ampliaciones en las notas a los estados financieros, especialmente si se refieren a riesgos materiales (ambientales, legales, reputacionales).
- Reconocimiento de provisiones o pasivos contingentes: Si durante la auditoría de sostenibilidad se identifican eventos con potencial impacto financiero (como litigios ambientales o sanciones regulatorias), el auditor deberá evaluar su efecto en las estimaciones contables.
- Impacto en juicios contables: La sostenibilidad puede afectar las proyecciones utilizadas en deterioro de activos, valorización de pasivos o activos ambientales e incluso en la hipótesis de empresa en marcha.
- Evaluación de riesgos de auditoría: Los hallazgos en sostenibilidad pueden cambiar la evaluación de riesgos significativos bajo la NIA 315, lo cual afectaría la planificación y la naturaleza de los procedimientos futuros.
- Consistencia en la comunicación: La información divulgada en los reportes ESG debe estar alineada a lo informado en los estados financieros auditados, evitando contradicciones o errores materiales de omisión.

La auditoría de sostenibilidad bajo la NIAS 5000 representa un cambio paradigmático para la profesión contable, exigiendo nuevas competencias, interacción con especialistas y comprensión de marcos regulatorios emergentes. Si bien no modifica directamente los estados financieros auditados, puede influir en su contenido, revelaciones y enfoque de riesgos. Recomendamos una estrategia de capacitación técnica e integración progresiva de procedimientos relacionados con sostenibilidad en las auditorías financieras tradicionales.

Con base al trabajo realizado, esta investigación concluye que los objetivos definidos en la Introducción, han sido logrados de manera satisfactoria. La investigación permitió identificar los desafíos técnicos e institucionales en la profesión; así como, la necesidad de una adecuada preparación de los auditores financieros latinoamericanos, para un mejor entendimiento de las NIIF y NIAS de sostenibilidad, teniendo en consideración, los retos que estas generan, incluyendo un mejor desempeño en la preparación de los reportes de sostenibilidad. Consideramos que los retos que enfrentan los auditores financieros latinoamericanos al aplicar las NIIF y NIAS de sostenibilidad están plenamente sustentadas en esta investigación.

VI Referencias bibliográficas

- Carbon Tracker & PRI. (2021). 3.
- Cheng. (2023).
- Christensen, Hail & Leuz. (2021).
- Frisch. (2024).
- Gebhardt. (2024).
- GRI. (2021). GRI Standards.
- Hay. (2024).
- Hayat Orsagh & Schacht. (2015). 23.
- Hopper, Lassou & Soobaroyen. (2017).
- IAASB. (2024). Norma Internacional de Aseguramiento 5000.
- IFAC. (2013). NIEA 3410: Assurance on Greenhouse Gas Statements.
- IFAC. (2023). International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised).
- ISSB. (2023). Sustainability Disclosure Standards .
- Lassou & Soobaroyen. (2017).
- Patrama. (2025).
- Pham. (2024). 3.
- Pham, Hay & Miihkinen. (s.f.). 2024. 4.
- SASB. (2022). Sustainability Accounting Standards.
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures . (2017).

RESUMEN DE HOJA DE VIDA DE LOS AUTORES

Rossana Montalto – Perú

Contadora Pública Colegiada y Certificada de la Universidad de Lima, con mención en Contabilidad y Auditoría. Master en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con la Universidad Católica de Chile. Especialización en NIIF y NIAS en el Perú y en el extranjero.

Experiencia por más de 30 años en auditoría financiera y consultoría de negocios. Socia de Montalto Asociados S. Civil de R.L. En su trayectoria profesional trabajó como directora de auditoría en otras firmas en el Perú, asesorando empresas, participando en directorios, fue gerente de auditoría en PRICEWATERHOUSE COOPERS - PWC por más 16 años.

Docente por más de 20 años de la Universidad de Lima y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el Pregrado y en el Postgrado, en temas relacionados con las Normas Internacionales de Información Financiera – IFRS, Auditoría, Contabilidad, Costos y Presupuestos. Expositora nacional e internacional en áreas de auditoría y aplicación de NIIF y panelista invitada.

Actualmente es también miembro del Comité de Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad –AIC y del Foro de Firmas del AIC. Fundadora de Women in Accounting – WIA, liderando el Comité de Desarrollo de Liderazgo.

Carlos Ruiz – Perú

Ex – Socio Senior de EY Perú

Comprometido por más de 47 años como auditor liderando equipos a nivel internacional, especializado principalmente en emisiones de títulos en mercados internacionales y auditorías PCAOB. Experto en educación y control de calidad.

Director de Empresas

The Institute of Directors (IoD) – Londres.

Titulado en Contabilidad

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Miembro Colegiado

Colegio de Contadores Públicos de Lima

Master of Business Administration

Universidad Adolfo Ibañez de Chile

Especialista en Riesgo Financiero

Instituto Tecnológico de Monterrey – México.

Representante de Perú en el Comité Técnico de Auditoría en el Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC).

Conferencista en Congresos, Universidades, Empresas a nivel internacional y nacional.

Ex - Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad del Perú (CNC).

Ex - Presidente de la Comisión

Técnica Nacional de Auditoría de la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú.

Oscar Zambrano – Honduras

Grado académico

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Máster en Gestión de Proyectos por la Universidad Católica de Honduras, con distinción Summa Cum Laude.

Doctorando en Dirección Empresarial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en etapa de preparación de defensa de tesis.

Gestión Profesional y de Dirección

Cuenta con más de 30 años de experiencia en áreas de contabilidad financiera, de costos y fiscal, desempeñándose en cargos como Contralor General, Contador General, jefe de Contabilidad, Auditor Interno y Socio Auditor.

Fundador y socio de la firma AFCA Desarrollos Profesionales, S. de R.L. (2006–actualidad), especializada en servicios de auditoría, contabilidad, asesoría empresarial y estudios de factibilidad.

Desde 2020 presta servicios de administración independiente de propiedades de inversión y consultoría en normativa NIIF FULL, NIIF para PYMES, costos, presupuestos y análisis financiero para organismos empresariales como la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.

Reconocimientos y Certificaciones

Miembro del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública (COHPUCP) desde 2007.

Certificado de competencias laborales en el estándar EC0249 del ICE México (2024).

Miembro activo de la Comisión Técnica de Normas y Prácticas de Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), período 2023–2025.

Docencia e Investigación

Profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desde 2016, impartiendo asignaturas como Contabilidad Financiera I y II, Matemáticas Financieras y Teoría Contable.

Expositor y capacitador en temas contables, financieros y de auditoría.

Líneas de investigación orientadas a mejores prácticas didácticas en educación presencial y virtual, valoración de activos y externalidades económicas, aplicaciones tecnológicas para la gestión financiera, y actualización en normativa NIIF.

Áreas de Interés

Investigación en vulnerabilidad ambiental y seguridad con impacto en PYMES.

Auditoría financiera aplicada a la sostenibilidad.